

Sustainable Development According to Law 22-09: The Simple Shareholding Company as a Method to Enhance Corporate Governance and Foster the Business Environment in Algeria

التنمية المستدامة وفقا للقانون 22-09: شركة المساهمة البسيطة كمنهج لتعزيز حوكمة الشركات وتعزيز بيئة الأعمال في الجزائر

Ahmed Noui¹

Nabil Nouis²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

² University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, nabil.nouis@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Corporate Governance and Business Ethics حوكمة الشركات وأخلاقيات الأعمال
Organizing Institution	Zitouna University (Libya) + Maghreb–Mashreq Strategic Studies Center (United Kingdom) جامعة الزيتونة ليبيا + المركز المغربي شرق أدنى للدراسات الاستراتيجية – بريطانيا
Conference Date	5 January 2024
Location	United Kingdom

Abstract

Algeria is witnessing significant legal transformations within the framework known as the 'New Algeria,' where comprehensive modifications have been made to its legal system to align it with new economic and social changes. Among these changes, Law No. 22-09, which introduces a new form of companies termed "Simple Participatory Company," has been issued.

This new type is considered a significant step towards supporting startups and entrepreneurship in the country, particularly within the context of the "knowledge economy." The new laws have been applied to this category of companies as well as to traditional company types. This reflects a direction aimed at supporting corporate governance principles and investment recycling within the Algerian business environment. It's worth noting that this new type of company does not require a minimum capital or a specific number of partners, enhancing its flexibility and making it an intriguing option for those interested in initiating their own projects and developing businesses within the Algerian market.

Keywords:

The Simple Shareholding Company, Startups, Corporate Governance, Investment Recycling, Business Development.

الملخص

تشهد الجزائر تحولات قانونية هامة تأتي في إطار ما يُعرف بالجزائر الجديدة، حيث تم تعديل النظام القانوني بشكل شامل لمواءمته مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. من ضمن هذه التغييرات، تم إصدار القانون التجاري رقم 22-09 الذي يتضمن شكلاً جديداً من الشركات، وهو "شركة المساهمة البسيطة".

هذا النوع الجديد يُعتبر خطوة هامة نحو دعم المشاريع الناشئة وريادة الأعمال في البلاد، خاصةً في سياق "اقتصاد المعرفة"، وقد تم تطبيق القوانين الجديدة على هذا النوع من الشركات وأيضاً على أنواع الشركات التقليدية، مما يعكس توجُّهاً لدعم مبادئ حوكمة الشركات وإعادة تدوير الاستثمار في بيئة الأعمال الجزائرية، والجدير بالذكر أن هذا النوع الجديد من الشركات لا يتطلب حدًا أدنى لرأس المال أو عدد محدد من الشركاء، مما يُعزز من مرونته ويُجعله خياراً مثيراً للاهتمام لراغبي البدء في مشاريعهم الخاصة وتطوير الأعمال في الساحة الجزائرية.

الكلمات المفتاحية:

شركة المساهمة البسيطة، المؤسسات الناشئة، الحوكمة الشركانية، إعادة تدوير الاستثمار، تطوير الأعمال.